
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 550.424.6
DOI 10.5281/zenodo.11108519

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНВЕРСИОННОГО МЕЛА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО РАФИНИРОВАНИЯ МЕДИ

STUDY OF THE POSSIBILITY OF USING CONVERSION CHALK FOR PURIFICATION OF WASTE SOLUTIONS OF ELECTROLYTES OF ELECTROLYTIC REFINING OF COPPER

ЗЫКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА,

д.х.н., доцент, профессор,

*Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна.*

ZYKOVA IRINA VIKTOROVNA,

doctor of chemical Sciences, associate Professor, Professor,

Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design.

Проведено исследование возможности использования конверсионного мела для очистки отработанных растворов электролитического рафинирования меди. Показано, что степень извлечения ионов никеля, как основной примеси в отработанном медном электролите, составляет 98,8 – 99,5 % в зависимости от дозы конверсионного мела. Установлена оптимальная доза конверсионного мела – 20 г/дм³. Вычислены кинетические характеристики адсорбции ионов металлов из отработанного медного электролита конверсионным мелом в дозе 20 г/дм³. По механизму процесс адсорбции ионов металлов из отработанного медного электролита конверсионным мелом в дозе 20 г/дм³ можно рассматривать как физическую адсорбцию. Меньшая стоимость конверсионного мела по сравнению с известковым молоком обуславливает экономическую целесообразность его использования.

A study has been conducted on the possibility of using conversion chalk for cleaning spent solutions of electrolytic refining of copper. It is shown that the degree of extraction of nickel ions, as the main impurity in the spent copper electrolyte, is 98.8 – 99.5%, depending on the dose of conversion chalk. The optimal dose of conversion chalk is 20 g/dm³. The kinetic characteristics of the adsorption of metal ions from spent copper electrolyte with conversion chalk at a dose of 20 g/dm³ have been calculated. According to the mechanism, the process of adsorption of metal ions from spent copper electrolyte with conversion chalk at a dose of 20 g/dm³ can be considered as physical adsorption. The lower cost of conversion chalk compared to lime milk determines the economic feasibility of its use.

Ключевые слова: *конверсионный мел, регенерация, рафинирование меди, примеси, цветные металлы.*

Key words: conversion chalk, regeneration, refining of copper, impurities, non-ferrous metals.

При производстве меди завершающей стадией процесса является электролитическое рафинирование меди, в результате которого обеспечивается получение меди высокой чистоты (более 99,9%). Состав электролита в процессе рафинирования меди изменяется: увеличивается содержание примесей цветных металлов, меди, снижается содержание серной кислоты. Накопление меди происходит главным образом за счет того, что анодный выход по току меди больше катодного выхода вследствие образования на аноде некоторого незначительного количества ионов меди (I). Обогащению электролита медью способствует также химическое растворение катодной и анодной меди и содержащейся в анодах закиси [1].

В результате изменяются свойства электролита: увеличивается его вязкость, снижается электропроводность. Для восстановления состава и свойств электролита проводят его очистку (регенерацию). Отработанный электролит проходит предварительную очистку с целью уменьшения содержания меди и основными примесями в электролите остаются никель, железо и цинк. Наиболее часто для утилизации электролита используют известковое молоко [2-4]. С целью уменьшения стоимости производства меди поиск замены дорогостоящего известкового молока на более дешевый реагент является актуальной задачей.

Объектом исследования является отработанный медный электролит, состав которого представлен в табл. 1.

Таблица 1. Состав медного электролита, мг/дм³

Cu	Ni	Zn	Fe
32,33	19906,67	1889,33	1780,00

Электролит имел рН раствора равное 2. Предварительно для частичной его нейтрализации до рН =4 в электролит вводили известковое молоко. Конверсионный мел вносили в дозах 20,0, 10,0 и 5,0 г на 500см³ электролита.

Для изучения кинетики адсорбции ионов металлов конверсионным мелом использовали дифференциальный способ определения порядка реакции и энергии активации.

Измерение концентрации металлов в твердой и жидкой фазах проводили методом атомно-абсорбционной спектроскопии на спектрофотометре «Perkin-Elmer» модель 460 в пламени ацетилен-воздух [5].

Состав раствора отработанного медного электролита после контакта с конверсионным мелом в течение 1 часа представлен в табл. 2.

Таблица 2. Состав раствора отработанного медного электролита после контакта с конверсионным мелом в течение 1 часа

Масса конверсионного мела, г	Объект	Состав, мг/дм ³				
		Cu	Ni	Zn	Fe	Ca
20,0	Твердая фаза	26,22	19808,00	1872,13	1640,22	39868,0
	Жидкая фаза	6,11	98,67	17,20	139,78	132,00
10,0	Твердая фаза	25,27	19776,95	1868,68	1596,51	19892,00
	Жидкая фаза	7,06	223,72	20,65	183,49	108,00
5,0	Твердая фаза	24,28	19665,39	1859,50	1457,98	9934,00
	Жидкая фаза	9,05	241,28	29,89	322,02	66,00

Степень извлечения металлов из растворов отработанного медного электролита представлена в таблице 3.

Таблица 3. Степень извлечения металлов из растворов отработанного медного электролита конверсионным мелом

Масса конверсионного мела, г	Степень извлечения, %			
	Cu	Ni	Zn	Fe
20,00	81,10	99,50	99,09	92,15
10,00	78,16	99,35	98,91	89,69
5,00	75,10	98,79	98,42	81,91

Для сравнения приведем данные по извлечению ионов металлов из отработанного раствора медного электролита известковым молоком в дозе 30 г в 500 см³ электролита (табл. 4).

Таблица 4. Состав раствора отработанного медного электролита после контакта с известковым молоком в течение 1 часа

Наименование продукта	Состав, мг/дм ³				
	Cu	Ni	Zn	Fe	Ca
Исходный раствор	32,33	19906,67	1889,33	1780,00	-
Твердая фаза	28,66	18247,78	1698,94	1627,43	44337,50
Жидкая фаза	3,67	1658,89	190,40	152,57	15662,50

Результаты проведенного эксперимента показывают, что оптимальной дозой конверсионного мела для извлечения примесей из отработанного медного электролита можно считать 20 г/дм³.

Кинетика извлечения металлов из растворов отработанного медного электролита конверсионным мелом в дозе 20 г/дм³ представлена в табл. 4.

Таблица 5. Кинетика извлечения металлов из растворов медного электролита конверсионным мелом в дозе 20 г/дм³

Время, мин	1,0	7,5	15	30	60
C(Cu _{общ.}), г/дм ³	0,028	0,018	0,012	0,009	0,007
C(Ni _{общ.}), г/дм ³	17,134	10,983	5,978	0,961	0,224
C(Zn _{общ.}), г/дм ³	1,389	0,880	0,370	0,085	0,021
C(Fe _{общ.}), г/дм ³	1,580	1,183	0,797	0,575	0,183

На примере извлечения ионов никеля из растворов отработанного медного электролита конверсионным мелом (доза 20 г/дм³) показан расчет кинетических характеристик процесса (рис. 1-3).

Рис. 1. Зависимость концентрации ионов никеля в растворе отработанного медного электролита от времени контакта с конверсионным мелом

Тангенс угла наклона касательных, проведенных в разных точках кинетической кривой, равен производной концентрации по времени, то есть равен скорости реакции по данному веществу в данный момент времени (табл. 6).

Таблица 6. Данные для расчета константы скорости адсорбции ионов никеля из растворов медного электролита конверсионным мелом в дозе 20 г/дм³

v, г/дм ³ *мин	0,946	0,667	0,335	0,125
C, г/дм ³	7,5	15,0	30,0	60,0
ln v	-0,056	-0,405	-1,094	-2,079
ln C	2,015	2,708	3,401	4,094

Рис. 2. Зависимость скорости адсорбции ионов никеля из растворов медного электролита конверсионным мелом в дозе 20 г/дм³ от концентрации в логарифмических координатах

Адсорбцию ионов металлов из отработанного медного электролита конверсионным мелом в дозе 20 г/дм³ проводили при 40, 50 и 60 °С (табл. 7). Энергию активации определяли по экспериментальным данным, используя уравнение Аррениуса в логарифмическом виде.

Таблица 7. Данные для расчета энергии активации адсорбции ионов никеля из растворов отработанного медного электролита конверсионным мелом в дозе 20 г/дм³

T, К	313	323	333
v, г/дм ³ *мин	0,667	0,554	0,432
1/T	0,00319	0,00309	0,00300
ln v	-0,405	-0,591	-0,839

Рис. 3. Зависимость скорости адсорбции ионов никеля из растворов медного электролита конверсионным мелом от температуры в логарифмических координатах

По тангенсу угла наклона прямой на рис. 3 определили энергию активации адсорбции ионов никеля из растворов медного электролита конверсионным мелом, которая составляет 18,9 кДж/моль.

Кинетические характеристики адсорбции ионов металлов из отработанного медного электролита конверсионным мелом в дозе 20 г/дм³ представлены в табл. 8.

Таблица 8. Константы скорости адсорбции ионов металлов конверсионным мелом в дозе 20 г/дм³ из отработанного раствора медного электролита и энергии активации процесса

	k, мин ⁻¹	Ea, кДж/моль
Cu (II)	4,523	30,1
Ni (II)	8,696	18,9
Zn (II)	7,024	22,7
Fe (III)	9,996	15,6

Анализ кинетических характеристик адсорбции ионов металлов из отработанного медного электролита конверсионным мелом в дозе 20 г/дм³ показывает, что более низкой энергией активации и высокой константой скорости адсорбции (соответственно 15,6 кДж/моль и 9,996 мин⁻¹) обладает процесс осаждения примеси железа. Наибольшее значение энергии активации и наименьшее значение константы скорости адсорбции наблюдаются в процессе осаждения примеси цинка (соответственно 22,7 кДж/моль и 7,024 мин⁻¹). По механизму процесс адсорбции ионов металлов из отработанного медного электролита конверсионным мелом в дозе 20 г/дм³ можно рассматривать как физическую адсорбцию.

Результаты адсорбции ионов металлов из отработанного медного электролита конверсионным мелом показывают, что очистка отработанных растворов электролитического рафинирования меди известковым молоком и конверсионным мелом дает практически одинаковые результаты. Оптимальная доза конверсионного мела – 20 г/дм³. Меньшая стоимость конверсионного мела по сравнению с известковым молоком обуславливает экономическую целесообразность его использования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уткин Н.И. *Металлургия цветных металлов*. М.: Metallurgy, 1985. 439 с.
2. Соколов А.Ю. Комплексная переработка отработанного медного электролита / А.Ю. Соколов, Е.А. Щелокова, К.А. Воронцов, А.Г. Касиков // Труды Кольского научного центра РАН. Серия: Технические науки. 2023. №1. С.229-233.
3. Gottlieb K. Recovery of sulfuric acid from copper tank house electrolyte bleeds / K. Gottlieb, B. Grinbaum, D. Chen, G.W. Stevens // *Hydrometallurgy*. 2000. Vol.56. pp.293-307.
4. Klyushnikov A.M. Removal of Copper from Underspoil Water of Mines by Cementation // *Journal of Mining Science*. 2020. Vol.56. No. 1. pp.142-148.
5. ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 Методика измерений массовых концентраций кобальта, никеля, меди, цинка, хрома, марганца, железа, серебра, кадмия и свинца в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектроскопии. URL: <https://gostassistant.ru/doc/ac926510-20b1-4d33-b93e-90ce639a7588>.

© Зыкова И.В., 2024.